

FDM, OER, FAIR und was das mit DH zu tun hat. Herausforderungen und Lösungsideen aus SH

Zollitsch, Linda

zollitsch@ub.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

ORCID: 0000-0001-9592-3382

Piotrowski, Swantje

s.piotrowski@email.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

ORCID: 0000-0002-5492-3746

Forschung und Lehre sind die wesentlichen Grundsäulen von Hochschulen. Obwohl die Vermittlung des Fachwissens den Schwerpunkt für die Lehrenden bildet, fließt das Forschungsdatenmanagement (**FDM**) häufig implizit in die Lehre ein. Beispielsweise, indem bei der Abgabe von Seminararbeiten ein bestimmtes Format oder eine bestimmte Dateibenennung durch Lehrende vorgegeben werden, oder indem die Zitierweise dafür vorgegeben wird. Neben dieser indirekten Vermittlung kann es aber in einigen Bereichen auch wertvoll sein, das Thema explizit aufzugreifen, beispielsweise wenn es um Analysen, Auswertungen, Darstellungen oder Visualisierungen von Daten, Verhältnissen und Bezügen geht.

Material zum FDM (Flyer, Schulungen, Handreichungen) gibt es bereits an verschiedenen Stellen in unterschiedlicher Qualität (FDMentor, 2018; fdm.nrw, 2019; RatSWD, 2023). Um entsprechende Materialien für den (eigenen) Einsatz auswählen zu können, wurde ein Kriterienkatalog für Materialien aus dem Themenbereich Forschungsdatenmanagement (Zollitsch und Piotrowski, 2025) auf Basis von Metadatenschemata (Geiger, 2024; Hoebelheinrich, 2022; Biernacka, 2020) erstellt. Damit können beispielsweise Informationen zu Autor:innen, Lizenz, Disziplin, zeitlicher Umfang und Dateiformat erfasst werden, die eine persönliche Auswahl erleichtern soll. Dieser Kriterienkatalog hilft dabei, Lücken aufzudecken, welche Informationen in den Materialien fehlen oder wo Veränderungsbedarf besteht. Auf der Basis des Katalogs sollen ausgewählte Materialien so überarbeitet werden, dass sie möglichst sowohl den Ansprüchen von Open Educational Resources (**OER**) (UNESCO, 2011), als auch den **FAIR**-Prinzipien (Wilkinson 2016) genügen. Zur Überarbeitung werden Materialien ausgewählt, die aus der FDM-SH Community heraus als relevant identifiziert wurden (Weng, 2018). Dazu zählen vor allem kürzere Informations- und Aufklärungsmaterialien sowie kürzere Schulungs- und Weiterbildungsmaterialien, die sich möglichst einfach in unterschiedlichste Kon-

texte integrieren lassen. Die Materialien sollen der FDM-SH Community offen zugänglich sein, aber auch darüber hinaus allen Interessierten zur Verfügung stehen.

Mit dieser Einreichung möchten wir die Herausforderungen darstellen, denen wir bisher im Projektverlauf begegnet sind, und – soweit möglich – Lösungswege präsentieren. Die betroffenen Aufgabenbereiche sind vielfältig: Um Materialien aufzubewahren und anderen zur Verfügung stellen zu können, wird eine Infrastruktur benötigt, die projektunabhängig und auch nach dessen Laufzeit funktioniert sowie institutionenübergreifend zugänglich ist. Dabei stellen sich unter anderem auch Fragen zur Finanzierung einer solchen Infrastruktur, Datensicherheit und Zugriffsrechten. Um Daten – und in diesem Fall Materialien – FAIR, offen und nachhaltig zur Verfügung stellen zu können, bedarf es geeigneten, nicht-proprietären und leicht nachnutzbaren Dateiformaten. Gerade Schulungsmaterialien sind jedoch häufig als .pdf, .pptx oder .docx gespeichert. Hinzu kommt die Frage der Lizenzierung: In welchem Umfang darf das Material wiederverwendet werden und unter welchen Bedingungen? Eine weitere Herausforderung des Projekts betrifft die Publikation der kuratierten FAIRen OER Materialien, die auch auf schleswig-holsteinischer Ebene diskutiert wird. Eine mögliche Strategie zum Umgang mit diesen Herausforderungen soll bis Februar entwickelt und im Rahmen der Einreichung präsentiert werden.

Selbstverständlich betrifft das Thema der Bereitstellung und Nachhaltigkeit von FDM-Materialien alle Fachbereiche und ist kein spezielles Problem der Geisteswissenschaften. Eine möglichst niedrigschwellige und leicht integrierbare Materialbasis kann jedoch Hürden abbauen und die Integration von FDM-Themen in die Lehre erleichtern. Insbesondere, vor dem Hintergrund, dass bei einigen Lehrenden weiterhin Zurückhaltung besteht, digitale Elemente in ihre Lehrkonzepte zu integrieren. Weiterhin gibt es zudem die Annahme, in den Geisteswissenschaften würde es keine Forschungsdaten geben. An beiden beispielhaft aufgezeigten Punkten kann deutlich gemacht werden, dass eine Förderung von DH durch FDM-Materialien eine hilfreiche Unterstützung sein kann.

Bibliographie

Biernacka, Katarzyna, Sarah Ann Danker, Claudia Engelhardt, u. a. 2020. „Metadatenschema für Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement“. Version 1.0. Preprint, Zenodo, April 27. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3760398>.

FDMentor und DINI/Nestor-AG Forschungsdaten. 2018. „Materialkatalog zum Forschungsdatenmanagement“. Version 1.0. Zenodo, März 29. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1209284>.

Geiger, Jonathan., Petra Steiner, Abdelmoneim Amer Desouki und Frank Lange. 2024. „DALIA Interchange Format“. Version 1.3. Preprint, Zenodo, Juni 7. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11521029>.

Hoebelheinrich, Nancy J., Katarzyna Biernacka, Michelle Brazas, u. a. 2022. „Recommendations for a Minimal Metadata Set to Aid Harmonised Discovery of Learning Resources“. Version 1.0. With Marcela Alfaro Córdoba. Preprint, Research Data Alliance. <https://doi.org/10.15497/RDA00073>.

Landesinitiative NFDI Der Digitalen Hochschule NRW und AG FDM Awareness. 2019. „Nachnutzbare Awarenessmaterialien für Forschungsdatenmanagement (FDM)“. Preprint, Zenodo, März 26. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3884745>.

Rat Für Sozial- Und Wirtschaftsdaten (RatSWD). 2023. „Forschungsdatenmanagement in kleinen Forschungsprojekten“. RatSWD Output Paper Series, Online-Vorab-Publikation. <https://doi.org/10.17620/02671.72>.

UNESCO. 2011. „Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education“. 978-1-894975-42-1.

Weng, Franziska, Stella Thoben, Thilo Paul-Stüve, u. a. 2018. „Ergebnisse der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein (2018)“. Zenodo, April 11. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1216810>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, u. a. 2016. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. Scientific Data 3 (1). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Zollitsch, Linda und Swantje Piotrowski. 2025. „Kriterienkatalog für Materialien aus dem Themenbereich Forschungsdatenmanagement“. Version 1.0. Preprint, Zenodo, Januar 24. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14729452>.